

UTILISATION DU CHAUFFAGE DIÉLECTRIQUE MICRO-ONDES POUR LA PRÉPARATION DE COMPOSITES EPOXY-VERRE ET EPOXY-GRAPHITE : ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUES

par Albert GOURDENNE, Philippe MONCHAUX
Quang LE VAN

*Laboratoire de Physico-Chimie des Hauts polymères
E.N.S.C.T., 118, route de Narbonne - 31077 TOULOUSE CEDEX*

Serge AUSSUDRE, Léo THOUREL

*Département d'Etudes et de Recherches en Micro-Ondes (DERMO)
CERT-ONERA, B.P. 4025 - 31055 TOULOUSE CEDEX*

Nicole AUDO, Joseph NEDELEC

S.N.I.A.S. Division Hélicoptères

2, avenue Marcel-Cachin - 93126 LA COURNEUVE

Le chauffage diélectrique micro-ondes est utilisé pour préparer des matériaux composites à partir de préimprégnés époxy-fibres de verre et époxy-fibres de graphite.

Les échantillons de résines pures et de préimprégnés sont soumis à un rayonnement électromagnétique polarisé, de fréquence 2450 MHz, soit à l'intérieur d'un guide d'onde (Mode TE_{01}), soit dans une cavité multi-modes. Les matériaux traités se comportant comme des diélectriques imparfaits, l'énergie micro-ondes s'y dégrade partiellement sous forme d'énergie thermique. Cet apport de chaleur est mis à profit pour réticuler les matrices organiques d'imprégnation. L'angle de perte diélectrique associé dépend de la composition des résines et de la nature des fibres de renfort.

L'enregistrement de la température des échantillons soumis aux micro-ondes dans le cas du mode TE_{01} en fonction du temps produit des courbes qui traduisent globalement les phénomènes thermiques dont ils sont le siège. Une analyse de ces courbes conduites à partir de résines modèles de composition chimique connue, permet de les décrire grâce au recours à des calculs théoriques :

- a) d'abord, les matériaux s'échauffent sous l'action des micro-ondes sans provoquer de réactions chimiques tandis qu'une partie de l'énergie apportée est perdue par convection vers l'extérieur.
- b) ensuite, lorsque la température est suffisante, les réactions de réticulation exothermiques se déclenchent, entraînant un accroissement rapide de la température qui atteint bientôt un maximum. L'apport d'énergie micro-ondes et la perte d'énergie par convection sont maintenus pendant toute cette période.
- c) enfin, après le maximum, la température décroît : la réticulation exothermique ne se produit plus et l'énergie micro-ondes ainsi que l'énergie chimique résiduelle sont dissipées vers le milieu extérieur par convection.

Les matériaux composites ainsi obtenus par micro-ondes sont testés mécaniquement (module dynamique, contrainte de flexion et contrainte de cisaillement). Les premiers résultats montrent que, dans le cas de leur utilisation pour pales d'hélicoptère, leurs performances sont supérieures à celles du cahier des charges établi pour ce type d'application dans le cas d'une réticulation thermique classique. Toutefois, le procédé aux micro-ondes présente l'avantage évident d'être plus rapide en raison de la pénétration des matériaux par le rayonnement électromagnétique qui devrait, à terme, conduire à des structures plus homogènes et par conséquent plus performantes, par suite de la réduction des gradients thermiques sources de fragilisation.

INTRODUCTION

Les composites époxy-fibres de verre et époxy-fibres de graphite constituent une classe particulière parmi les matériaux composites à matrices organiques en raison de leurs hautes performances qui les destinent particulièrement bien aux utilisations aérospatiales. Leur élaboration industrielle est réalisée par voie thermique classique utilisant l'autoclave, à partir de mélanges fibres-résine prépolymère, l'apport de chaleur provoquant la réticulation de la résine qui se transforme en une matrice tridimensionnelle enserrant les fibres de renfort. Les propriétés mécaniques des matériaux finis attestent de la réussite du procédé. Néanmoins, d'autres modes de mise en oeuvre faisant appel par exemple aux rayonnements ionisants et aux micro-ondes sont recherchés. Notre équipe, travaillant en pluridisciplinarité, se consacre essentiellement au procédé micro-ondes, son but étant de comprendre la nature des interactions rayonnement-matière afin d'assurer la reproductibilité des résultats en vue d'éliminer l'empirisme régnant actuellement dans l'application du procédé, et par suite d'améliorer la qualités des matériaux ainsi obtenus par rapport à celle des matériaux réticulés par voie thermique classique. Les résultats qui font l'objet de la présente communication bénéficient d'une aide financière de la D.R.E.T.

PRINCIPE DU CHAUFFAGE DIELECTRIQUE MICRO-ONDES

Un matériau soumis à un rayonnement micro-ondes s'échauffe en raison de la dégradation partielle -sous forme thermique- en son sein de l'énergie électrique transportée par la radiation incidente. Cette dégradation est liée à la valeur de "l'angle de perte" t_g^δ qui mesure l'écart au comportement de matériau diélectrique parfait pour lequel t_g^δ est nul. Soit P_i la puissance incidente et P_u la puissance utile (dissipée sous forme thermique). Une relation classique relie P_i et P_u dans le cas d'un rayonnement incident polarisé :

$$P_u = P_i \left(1 - e^{-\frac{2\pi d}{\lambda_0} \cdot n \cdot t_g^\delta} \right)$$

avec d : épaisseur de l'échantillon

λ_0 : longueur d'onde utilisée

n : indice du milieu à λ_0 .

La puissance P_i dépend de la forme et des dimensions des échantillons traités et diffère donc de la puissance totale P_0 du rayonnement utilisé.

PARTIE EXPERIMENTALE

Matériaux utilisés :

Ils sont constitués soit de résines époxy du type D.G.E.B.A. (Diglycidil Ester de Bisphénol A), associées à un durcisseur aminé, soit de tissus préimprégnés verre-époxy ou graphite-époxy dont la réticulation conduit à des composites bidimensionnels. Des structures composites pluridirectionnelles sont obtenus en mélangeant des résines et des fibres réduites par voie mécanique.

Appareillage micro-ondes :

Un générateur délivre un rayonnement micro-ondes polarisé de fréquence 2450 MHz ($\lambda_0 = 12,2$ cm). Les applicateurs utilisés sont de deux types :

- guide d'onde (Mode TE_{01})
- cavité multimodes

Les matériaux sont disposés soit dans des réacteurs en verre pyrex (résines et mélanges pluridirectionnels) soit dans des moules en matière plus ou moins transparente aux micro-ondes (Téflon et verre).

Dans le cas d'un traitement en guide d'onde, l'enregistrement de la température est possible grâce à une thermistance étalonnée placée dans un plan perpendiculaire au champ électrique de façon à éviter les couplages. Cette disposition présente l'avant-

tage d'un traitement quantitatif des phénomènes expérimentaux.

RESULTATS ET DISCUSSION

La figure 1 présente les courbes Température = f(temps) enregistrées à plusieurs valeurs de P_0 , dans le cas d'une résine C.Y. 205 associée au durcisseur diaminodiphénylméthane (D.D.M.) et traitée en guide d'onde.

Figure 1 - Allure générale des courbes Température = f(temps) obtenues dans le cas de la résine C.Y. 205
(1) : $P_0=100W$; (2) : $P_0=80W$; (3) : $P_0=60W$;
(4) : $P_0=40W$; (5) : $P_0=30W$.

Les courbes ont toutes la même allure : la température augmente d'abord régulièrement, puis croît brusquement, passe par un maximum et diminue ensuite progressivement. Le maximum est atteint d'autant plus rapidement que la puissance P_0 du rayonnement électromagnétique est plus forte, tandis que le pic s'affine.

Les phénomènes exothermiques observés présentent une analogie certaine avec ceux obtenus dans le cas de polymérisations thermiques (Fig.2) qui ont déjà fait l'objet d'une publication (1).

L'interprétation des courbes micro-ondes a été également décrite par notre équipe (2). Elle tient compte de l'échauffement des micro-ondes des matériaux traités, de l'apport d'énergie chimique due à l'exothermicité de la réaction de réticulation, et de la perte d'énergie des échantillons par transfert par convection avec l'atmosphère environnant. La température du mélange résine-durcisseur augmente d'abord régulièrement, les échantillons conservant une partie de l'énergie micro-ondes. Ensuite, la température croît brutalement par suite de l'exothermicité de la réticulation qui se développe, une partie de cette énergie chimique étant dissipée également par convection ; le passage de la température par un maximum marque la fin de la réticulation du mélange résine-durcisseur qui se traduit par l'arrêt de l'apport d'énergie chimique. Enfin, le déclin de la température observé après le maximum correspond à la perte par convection de l'énergie chimique résiduelle et à la dégradation partielle de l'énergie micro-ondes. L'échauffement diélectrique de la matrice est maintenant bien moindre en raison de l'abaissement de t_g résultant de la disparition des groupements chimiques polaires amines et époxydes, et de la mobilité réduite des chaînons constitutifs de la structure tridimensionnelle.

Les matériaux réticulés obtenus correspondent à des matrices pontées, dont la température de transition vitreuse est très voisine de celle annoncée dans le cas des polymérisations thermiques classiques. Les propriétés mécaniques sont également comparables.

Figure 2 - Modes de réticulation de la résine époxy D.G.E.B.A./D.D.M. C.Y. 205

- Courbe 1 : Réticulation thermique dans une étuve dont la température initialement égale à 60°C est élevée progressivement à 120°C.
- Courbe 2 : Réticulation thermique dans une étuve à 120°C.
- Courbe 3 : Réticulation micro-ondes à $P_0 = 80 \text{ W}$.
- Courbe 4 : Réticulation micro-ondes à $P_0 = 60 \text{ W}$.

La figure 3 présente un faisceau de courbes Température = f(temps) à diverses valeurs de P_0 (170, 150, 120, 90 et 60 W) pour un composite pluridirectionnel époxy-fibres de verre obtenu à partir d'un agglomérat de fragments de tissu préimprégné (Réf. HEXCEL F 180/100/9700) à 44 % de résine. L'allure des courbes est différente de celle correspondant aux résines (Fig 1) en raison des perturbations engendrées dans les divers échanges thermiques auxquels sont soumis les échantillons, par les fibres de verre. Néanmoins, elle permet de distinguer les trois phases successives de la réticulation des résines :

- chauffage de la résine (et des fibres de verre)
- réticulation exothermique de la résine
- refroidissement de la résine réticulée (et des fibres de verre)

Il est remarquable de constater que les puissances P_0 nécessaires pour atteindre des températures comparables à celles enregistrées dans le cas des résines pures sont plus importantes. Cette observation traduit le fait que les fibres de verre sont peu actives vis-à-vis des micro-ondes et que le rôle essentiel qu'elle joue au cours du traitement électromagnétique est celui d'un diluant inerte des résines.

La figure 4 présente un faisceau de courbes Température = f(temps) à diverses valeurs de P_0 à (55, 50, 40, 30 et 20 W) pour un composite pluridirectionnel époxy-fibres de carbone obtenu à partir d'un agglomérat de fragments de tissu préimprégné (Réf. CIBA 920 CMS 12) à 50 % de résine. L'allure des courbes est maintenant très différente de celles observées dans le cas des résines pures et des composites pluridirectionnels époxy-fibres de verre. Cette situation résulte de la non-transparence aux micro-ondes des fibres de graphite qui, s'échauffant au cours de l'irradiation, participent à l'activation thermique de la réaction de réticulation de la résine. De ce fait, les puissances P_0 nécessaires sont moindres que dans le cas des composites époxy-verre. Les diverses étapes de la réticulation peuvent toutefois être observées pour des puissances P_0 intermédiaires (courbes 2, 3 et 4). Lorsque la valeur P_0 est trop forte, l'échauffement propre des fibres de graphite masque celui de la résine et ne permet même pas de détecter l'exothermie réactionnelle (courbe 1). Il est à noter également que des paliers, correspondant à un entretien thermique élevé, sont rapidement atteints après le maximum, à la différence des structures époxy-fibres de verre.

Figure 3 - Allure générale des courbes Température = f(temps) obtenues dans le cas d'un composite pluridirectionnel époxy-fibres de verre.
 (1) : $P_0 = 170W$; (2) : $P_0 = 150W$; (3) : $P_0 = 120W$;
 (4) : $P_0 = 90W$; (5) : $P_0 = 60W$.

Figure 4 - Allure générale des courbes Température = f(temps) obtenues dans le cas d'un composite pluridirectionnel époxy-fibres de graphite.
 (1) : $P_0 = 55W$; (2) : $P_0 = 50W$; (3) : $P_0 = 40W$;
 (4) : $P_0 = 30W$; (5) : $P_0 = 20W$.

L'analyse microcalorimétrique des échantillons de résines et de composites pluridirectionnels préparés précédemment en guide d'ondes montre que la réaction de réticulation est totale dans les conditions de réticulation choisies, dès lors qu'un pic exothermique existe. L'activation thermique par micro-ondes s'avère donc efficace pour le pontage des matrices époxy d'imprégnation. Cependant, le développement industriel d'un tel procédé implique que les matériaux ainsi préparés répondent aux spécifications du cahier des charges établi pour des applications bien définies. Dans cette optique, nous avons préparé et testé mécaniquement des éprouvettes de matériaux composites bidimensionnels époxy-fibres de verre et unidimensionnels époxy-fibres de graphite.

Des échantillons de composites ont été réticulés par micro-ondes à partir d'assemblages d'un certain nombre de strates de préimprégnés disposés dans des moules à la pression de contact. Des cycles d'irradiation micro-ondes ont été choisis de façon à reproduire les diverses étapes de la mise en oeuvre industrielle par voie thermique classique : fluidification, réticulation et post-cuisson. Les caractéristiques mécaniques destinées à apprécier la qualité des matériaux qui ont été déterminées dans le cadre de cette étude sont les suivantes : module dynamique, contrainte de flexion et contrainte de cisaillement.

Matériaux composites époxy-fibres de verre

Référence : HEXCEL F/180/100/9700 ; assemblage à 7 strates ; épaisseur 2 mm

* Moules en Téflon

Référence de l'échantillon	Traitement micro-ondes			Module dynamique (MPa)	Contrainte de flexion (MPa)	Contrainte de cisaillement (MPa)
	P ₀ =150W	P ₀ =200W	P ₀ =250W			
004	30 min.	45 min.		19400	370	55
008	35 min.	45 min.	15 min.	18200	384	49
010	<u>Polymérisation thermique</u> 90 minutes à 120 °C			17700	290	44

MPa : Méga Pascal.

* Moules en verre

Traitement micro-ondes : 15 min. à 50W ; 15 min. à 80W ; 45 min. à 110W ;
15 min. à 130W ; 15 min. à 140W.

Référence de l'échantillon	Module dynamique (MPa)	Contrainte de flexion (MPa)	Contrainte de cisaillement (MPa)
093	19390	443	54
094	19260	434	50
095	18730	363	52
097	18770	311	49

Matériaux composites époxy-fibres de graphite

Référence : CIBA 920 CMS 12 ; assemblage à 5 strates ; épaisseur 2 mm.

* Moule en verre - Traitement micro-ondes : 15 min. à 50W ; 15 min. à 80W ;
30 min. à 110W ; 30 min. à 130W ; 10 min. à 140W.

Référence de l'échantillon	Module dynamique (MPa)	Contrainte de flexion (MPa)	Contrainte de cisaillement (MPa)
098	109798	683	63
099	109973	755	64
100	110565	826	66
101	113384	805	-

Les caractéristiques mécaniques des échantillons réticulés sont supérieures à celles du cahier des charges établi pour les structures composites utilisées dans la construction des pales d'hélicoptères (réticulation dans des moules en Téflon). Elles montrent également que la reproductibilité des résultats est atteinte de façon satisfaisante pour des composites époxy-fibres de verre et époxy-fibres de graphite élaborés dans des moules en verre.

CONCLUSION

L'ensemble des résultats qui ont été présentés, montre la faisabilité de la réticulation des résines d'imprégnation de type époxy des matériaux composites par chauffage diélectrique micro-ondes. Des améliorations du traitement électromagnétique sont à rechercher en vue de l'optimisation des performances mécaniques des produits finis et des économies d'énergie.

BIBLIOGRAPHIE

- (1) S. AUSSUDRE, L. THOUREL, Q. LE VAN, P. MONCHAUX et A. GOURDENNE
Journées d'Etudes du Comité Français d'Electrothermie.
VERSAILLES (Mars 1980) - Communication II-B-2.
- (2) A. GOURDENNE, A.H. MAASSARANI, P. MONCHAUX, S. AUSSUDRE et L. THOUREL
Polymer Preprints, 1979, 20(2), 471.